

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлидинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОЛЛАРИНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Tulyaganov Jamshid Shovkatovich
Rizaeva Sevara Mirgulyamovna
Tashkent State Dental Institute
Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich
Samarkand State Medical University

A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6735722>

АННОТАЦИЯ

When analyzing domestic and foreign studies, several directions are determined for solving the problem of rehabilitation of patients with maxillofacial profile with difficult clinical conditions of the prosthetic bed and field. Today, in the rehabilitation of patients with postoperative defects of the maxillofacial region, it is important to use modern digital protocols in diagnosis and further orthopedic rehabilitation.

Key words: postoperative defects, digital protocol, rehabilitation

Туляганов Жамшид Шовкатович
Ризаева Севара Миргулямовна
Тошкент давлат стоматология институти
Абдувакилов Жаҳонгир Убайдуллаевич
Самарканд давлат тиббиёт университети

ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЖАҒ НУҚСОНЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ КОМПЛЕКС ЁНДАШУВИГА ЗАМОНАВИЙ НИГОХ

АННОТАЦИЯ

Маҳаллий ва хорижий тадқиқотларни таҳлил қилганда, протез ўрни ва майдонининг оғир клиник шароитлари билан боғлиқ бўлган юз-жағ профили беморларни реабилитация қилишнинг интеграциялашган ёндашувни ишлаб чиқишга қаратилган муаммони ҳал қилиш учун бир неча йўналишлар белгиланади. Бугунги кунда юз-жағ соҳасида операциядан кейинги нуқсонлари бўлган беморларни реабилитация қилишда диагностика ва ортопедик реабилитация қилишда замонавий рақамли протоколлардан фойдаланиш муҳим.

Калит сўзлар: операциядан кейинги нуқсонлар, рақамли протокол, реабилитация.

Туляганов Жамшид Шовкатович
Ризаева Севара Миргулямовна
Ташкентский Государственный
Стоматологический Институт
Абдувакилов Жаҳонгир Убайдуллаевич
Самаркандский Государственный
Медицинский Университет

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

При анализе отечественных и зарубежных исследований определяется несколько направлений для решения проблемы реабилитации больных челюстно-лицевого профиля со сложными клиническими условиями протезных ложа и поля. В сегодняшний день в реабилитации пациентов с послеоперационными дефектами челюстно-лицевой области важно использование современных цифровых протоколов в диагностике и дальнейшей ортопедической реабилитации.

Ключевые слова: после операционные дефекты, цифровой протокол, реабилитация

Пациенты с приобретенными дефектами и деформациями лицевого скелета являются сложной группой больных. Данные дефекты возникают в результате травм, огнестрельных ранений, онкологических резекций, в результате чего возникают смещения костных фрагментов, деформации лицевого скелета, оростомы,

обширные рубцовые деформации, ведущие к нарушению функций артикуляции, жевания, глотания, слюнотечение. Рост числа пострадавших с травмами лицевого скелета, тяжесть образующихся посттравматических дефектов, тяжесть огнестрельных ранений, осложнений раневого процесса,

обширность вмешательства при радикальном удалении злокачественных опухолей и осложнения лучевой терапии обусловливают необходимость полноценного анатомофункционального восстановления утраченной области (16). Эта многочисленная группа больных в основном представлена трудоспособными людьми, которые из-за дефекта лица и полости рта стали инвалидами. Больные с повреждением челюстно-лицевой области составляют очень тяжелую группу среди пациентов стоматологических клиник. (А.И.Пачес, 1983; Н.А. Александров и соавт., 1986; Ю.И.Бернандский, 1999). Сегодня повышена потребность в специализированной стоматологической помощи – протезированию пациентов с приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. В тоже время продолжается научные изыскания по созданию оптимального протокола, способов и конструкций челюстного протезаобтуратора для полноценного ортопедического челюстно-лицевого лечения пациентов с послеоперационными дефектами верхней челюсти в особенности онкологического генеза и полным отсутствием зубов, их социальной и психологической реабилитацией. Сложившее положение дел неизбежно сказывается на вопросах организации, планирования и оптимального оказания ортопедического стоматологической помощи пациентам этой категории (3,5,8,9,10,13).

Важным этапом лечения является послеоперационная комплексная реабилитация пациентов с дефектами верхней челюсти, при этом данный этап нуждается в качественном изменении оказываемой помощи и повышении эстетических и функциональных возможностей конструкций. Для планирования грамотного и последовательного лечения применяют различные систематики приобретенных дефектов верхней челюсти, позволяющие не только получить полное представление о клинической картине дефектов верхней челюсти, но и облегчить выбор метода хирургического или ортопедического лечения (12,14,17). Существующие классификации дефектов челюстно-лицевой области, разработанные как отечественными, так и зарубежными учеными, отвечают лишь определенным задачам, заложенным в них авторами, либо являются громоздкими и трудными для практического применения. Классификация В.Ю. Курляндского давно известна стоматологическому сообществу. Она подробно описывает виды дефектов в зависимости от их топографии, учитывает наличие или отсутствие зубов на сохранившемся участке верхней челюсти, что помогает врачам не только систематизировать изъяны, но и выбрать конструкцию будущего протеза. Именно поэтому данная классификация выделяется среди остальных. В зависимости от локализации дефекта и сохранности зубов на челюсти различают четыре группы дефектов нёба. Первая группа – дефекты твердого нёба при наличии опорных зубов на обеих половинах челюсти: а) срединный дефект нёба; б) боковой дефект нёба (сообщение с гайморовой полостью); в) фронтальный дефект нёба. Вторая группа – дефекты твердого нёба при наличии опорных зубов на одной стороне челюсти: а) срединный дефект нёба; б) полное отсутствие одной половины челюсти; в) отсутствие большей части челюсти при сохранении на одной стороне не более 1-2 зубов. Третья группа – дефекты нёба при отсутствии зубов на челюсти: а) срединный дефект нёба; б) полное отсутствие челюсти с нарушением края орбиты. Четвертая группа – дефекты мягкого нёба или твердого и мягкого нёба: а) рубцовое укорочение и смещение мягкого нёба; б) дефект твердого и мягкого нёба при наличии зубов на одной половине челюстей; в) дефект твердого и мягкого нёба при отсутствии зубов на верхней челюсти. Отсутствие единого мнения в вопросе систематизации дефектов существует и среди зарубежных авторов (19,21). Классификация Ohngren учитывает топографию дефектов верхней челюсти после онкологических заболеваний и позволяет определить анатомическую границу, по которой можно определить степень злокачественности новообразования. Классификация М. Агамани предлагает конструкцию частично съемных протезов в зависимости от локализации и размеров дефектов верхней челюсти с сохранившимися зубами. В основу классификации автор

положил конструкционные особенности металлического каркаса будущего пострезекционного протеза, выделив 6 классов дефектов в зависимости от взаимоотношения дефекта верхней челюсти и оставшихся опорных зубов с учетом воздействия разновекторных сил, возникающих в процессе функционирования протеза. Классификация информативна как для челюстно-лицевых хирургов, так и для ортопедов, однако за ее пределами остаются дефекты беззубых челюстей, изъяны после тотальной максиллэктомии, а также вопросы пластической реконструкции и несъемного протезирования. Spiro с соавт. в своей систематике основываются на структуре дефектов самой верхней челюсти, однако при этом не учитывается участие смежных областей (скуловая, орбита и т. д.), трехмерность дефекта, а также возможность ее использования для ортопедической реабилитации пациента. Все дефекты разделены на ограниченные и субтотальные в зависимости от количества стенок верхней челюсти, заинтересованных в резекции. Ряд авторов, изучив предыдущую работу, предложили на основании анализа характера и степени дефектов алгоритм их реконструкции с использованием протезов-обтураторов, неваскуляризованных костных трансплантатов, местных лоскутов, микрососудистых васкуляризованных свободных трансплантатов. Они разделили всех пациентов на две категории: с частичным и с полным дефектом верхней челюсти. Вместе с тем, несмотря на широкий спектр реконструктивных методов решения проблемы, отсутствует взаимосвязь дефектов твердого неба, зубов, орбиты, скуловой кости и конкретного метода лечения, что делает невозможным использование данной классификации как алгоритма при проведении реконструктивных мероприятий. Пересмотрев различные классификации и определив, что все они имеют свои плюсы и минусы и по-разному рассматривают лечение. Сложность задачи, решаемой классификаторами, определяет их разнообразие. Классификаций очень много и мы рассмотрели самые распространенные и среди них наиболее удачными считаются классификации приобретенных дефектов верхней челюсти В.Ю. Курляндского и М. Агамани. В связи с наличием прямого сообщения полости рта с полостью носа и верхнечелюстными пазухами, утратой большого объема костной ткани и зубов во время оперативного вмешательства, а также большим весом формирующих и постоянных лечебных аппаратов, фиксация их нередко затруднена или невозможна (Х.К.Ахмедов, 1986; А.Ю.Шендеров, 1990; В.В.Агапов, 2002).

При ортопедическом лечении необходимо учитывать, что челюстно-лицевые дефекты приводят к снижению (или отсутствию) не только жизненно необходимых функций (жевание, речевая функция, глотание), но и существенным образом влияют на социально-психологическую сферу пациента (1,4,15). Восстановление дефектов челюстно-лицевой области имеет различное значение для пациентов и зависит от пола, возраста, социального статуса, вида занятости и других характеристик. В ряде случаев наличие челюстно-лицевых дефектов зубных рядов приводит к чрезвычайно выраженной социальной дезадаптации, снижает или нивелирует возможность для пациента нормально осуществлять свою повседневную деятельность. Значительно разнятся и потребности пациентов: от восстановления жевательной функции до эстетических требований и психологического комфорта. (Макаревич А.А., 2009).

При анализе отечественных и зарубежных исследований определяется несколько направлений для решения проблемы реабилитации больных челюстно-лицевого профиля со сложными клиническими условиями протезных ложа и поля (18,20). Основное внимание уделено проблемам устойчивости и функциональной эффективности протезов, совершенствованию клинико-лабораторных этапов их изготовления, профилактике развития интенсиных атрофических процессов тканей протезного поля, разработке комплексного методологического подхода к реабилитации пациентов. Все виды конструкций съемных протезов могут сильно травмировать ткани протезного ложа, особенно при нарушениях технологии их изготовления, не правильно выбранных конструкциях, видов функционального слепка,

слепочных материалов, паковочных материалов и базисных пластмасс (2,6,7). Это требует своевременной и точной коррекции базисов протезов на стадии острого воспаления (А.М. Чернух, О.В. Алексеев, П.Н. Александров). Существующие классификации локальных послеоперационных дефектов челюстно-лицевой области больных (З.Я. Щур, 1953; И.М. Оксман, 1957; В.Ю. Курляндский, 1977; М.З. Миргазизов, 1982; КВ. Смирнова, 1991 и др.), недостаточно отражают функциональное состояние тканей протезного поля и ложа и не дают системного подхода к ортопедической реабилитации. В научной литературе нет данных о применении конструкций челюстно-лицевых протезов с базисом, который способен дифференцировать жевательное давление на этапах нЗубочелюстные и челюстные протезы чаще всего по конструктивным характеристикам представляют из себя пластиночный съемный протез из полиметилметакрилата (ПММА) (11,13). Данный факт связан с простотой технологии создания таких конструкций и экономической составляющей (Нуриева, Филимонова, 2008; Кравцов, 2012; Пивоваров и др., 201). К недостаткам относится подверженность частым поломкам, что связывают с недостаточной прочностью базисных пластмасс, конструктивными особенностями, т. к. протезы ломаются в «типичном» для съемных пластиночных конструкций месте, клинико-анатомические особенности протезного ложа и поля,

нарушения технологического регламента, а сегодня, с появлением цифровых CAD/CAM систем, установлена необходимость обоснованного выбора технологии (Лебеденко и др., 2010; Пивоваров и др., 2014; Арутюнов и др., 2020; Palousek, et al., 2014). Среди распространенных функциональных осложнений следует отметить нарушение ретенции и стабилизации протеза, его сбрасывание во время функциональной нагрузки вследствие отсутствия адекватного функционального оформления краёв базиса, а также ущемление подвижной слизистой оболочки протезного ложа под ним, особенно при наличии аутоотрансплантата (Козицына и др., 2005; Кравцов, 2012; Кулаков и др., 2012; Бакуриных и др., 2015).

Резюмируя изученный материал, мы пришли к выводу, что в реабилитации пациентов с послеоперационными дефектами челюстно-лицевой области важно использование современных цифровых протоколов в диагностике и дальнейшей ортопедической реабилитации. Применение цифровых сканеров и принтеров позволяет изготовить более точные оттиски и будущие протезы или их прототипы на основе которых будут изготавливаться окончательные, избегая недостатков, выявленных на принтованных прототипах. Но перед ортопедом стоматологом стоит важная задача выбора или разработки самого подходящего материала в зависимости от этиологии и объёма дефекта.

Литература

1. Арутюнов С.Д., Никитин И.С., Грачев Д.И., Никитин А.Д. 2020. Математическое моделирование жевательной нагрузки на базис съемного протеза при полном отсутствии зубов.
2. Неробеев А.И., Кулаков А.А., Буцан С.Б., Перфильев С.А., Сомова М.М., Тамаров А.Н., Гилева К.С.: Важные аспекты микрохирургической реконструкции средней зоны лица онкологических больных // Международный онкологический научно-образовательный форум «Онкохирургия-2010», -М., 2010, -с. 172-173.
3. Пивоваров А.А., Арутюнов С.Д., Муслов С.А., Раимова Д.Б., Козлов С.С. 2014. Прочностные свойства фрезерованных зубочелюстных протезов из конструкционного стоматологического материала. Современные проблемы науки и образования. 4: 326. URL: <http://www.scienceeducation.ru/118-14324> (дата обращения: 15.08.2014).
4. Харазян А.Э., Назарян Д.Н., Яранцев С.В., Черненко М.М. 2019. Новый способ устранения дефектов нижней зоны лица у соматически ослабленных пациентов. *Анналы хирургии*, 24 (2): 94–99.
5. Шанидзе З.Л. 2019. Совершенствование стоматологического ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационными дефектами верхней челюсти. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук: (14.01.14 – стоматология). М.: ЦНИИС. 24 с.
6. Christian Freudlsperger, MD: Mandibular reconstruction with apremanufactured free vascularized fibula and implant-supported prosthesis based on fully three-dimensional virtual planning. *The journal of craniofacial surgery* Volume 25, Number 3, May 2014.
7. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. *Eur J Cancer*, 2013; 49: 1374-403.
8. Jin-Wook Kim, DDS, PhD: Sagittal split osteotomy on the previously reconstructed mandible with fibula free flap. *The Journal of Craniofacial Surgery* Volume 25, Number 5, September 2014
9. Palousek D., Rosicky J., Koutny D. 2014. Use of digital technologies in nasal prosthesis manufacturing. *Prosthetics and Orthotics International*, 38 (2): 171–175.
10. Simona Mazzoni, M.D.: Prosthetically guided maxillofacial surgery: evaluation of the accuracy of a surgical guide and custom-made bone plate in oncology patients after mandibular reconstruction. Volume 131, Number 6 *Prosthetically Guided Maxillofacial Surgery* 2013.
11. Афанасьева В.В. 2016. Повышение эффективности реставрации съемных пластиночных зубных протезов после поломки. Дисс. ... кандидата медицинских наук. М., 163 с.
12. Succo . M. Berrone . B. Battiston: Step by step surgical technique for mandibular reconstruction with fibular free flap: application of digital technology in virtual surgical planning // *Eur Arch Otorhinolaryngol* April 2014
13. Vinay V. Kumar: The jugaad technique for jaw reconstruction: denture based inverse planning. *J. Maxillofac. Oral Surg.* 2015.
14. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
15. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш. и Щербакова, Ф. 2022. АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ . *Медицина и инновации*. 1, 4 (январь 2022), 238–241.
16. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
17. Давудов М.М., Рагимов Ч.Р. 2017. Качество жизни пациентов с дефектами верхней и нижней челюстей после онкологических операций полости рта и ортопедической реабилитации. *Хирургия. Восточная Европа*. 6 (2): 241–248.
18. Есиркепов А. А. 2014. Ортопедическая стоматологическая помощь больным с челюстно-лицевыми дефектами. *Вестник Казахского Национального медицинского университета*. 2: 142–144.
19. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. 2017. Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 23: 6. ISBN 978-5-85502-231-5
20. https://nmicr.ru/upload/doc/2017/2017_kniga_sostoyanie_onkopomoshi_v_2016.pdf.

21. Карасева В.В. 2014. Профилактика частых переломов пластиночных протезов путем использования армирующей кварцевой сетки. Проблемы стоматологии. 5: 41–44.
22. Кобзева И.В., Дробышев А.Ю., Давыдов Д.В., Дубина Л.Х. 2013. Применение системы резорбируемых пластин и пинов при лечении больных с челюстно-лицевой травмой. Тихоокеанский медицинский журнал. 1 (51): 67–
23. Макаревич А.А. 2009. Качество жизни челюстно-лицевых онкологических больных после ортопедической стоматологической реабилитации: Дисс. ... кандидата медицинских наук. М., 168 с.
24. Назарян Д.Н., Харазян А.Э., Яранцев С.В. 2016. Немедленная нагрузка на краниальных имплантатах для устранения дефектов лица. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 1: 90–91.
25. XXXI Международная инновационная конференция молодых ученых и студентов (МИКМУС–2019): Сборник трудов конференции (Москва, 4–6 декабря 2019). – М.: ИМАШ РАН. С. 372–375.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000